

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'O'SHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Sabohat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
Киличева Феруза Бешимовна	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
Tuyboyeva Shakhnoza	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
Karimova Shirin Zoxid qizi	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODEL VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
Salimova Husniya Rustamovna	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
XORIJIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIYAVIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
Сапаев Д.Х.	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПОЛИВА К ТОЧНОМУ ОРОШЕНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ХЛОПКОВОДСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	890
Рахимов Олим Хамитович, Гулчехра Салимовна Нарзуллаева	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQTBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY VAHOLASH UCHUN KOB-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШЕРАБАДСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН)	919
Омандавлатов Сирожиддин Содикович	
ZAHARLI CHIQINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS VAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Raxmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI HISOBLASHDA KUZATUV QAMROVI, MA'LUMOTLAR MANBALARI VA VAZNLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	964
<i>Ismailova Shaxnoza Uktamovna</i>	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY NARXLARI INDEKSINI HISOBLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INTEGRALLASHGAN MODELII	969
<i>Tog'ayeva Dildora Akramovna</i>	
AUDIT ISHI SIFATINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH	976
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	981
<i>Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Таджикибаев Абдунаби Абдурахмонович, Абдурашидов Сардор Журъат угли</i>	
STUDY OF THE HYDROLYTIC ACTIVITY OF CELLULASE ENZYME PREPARATIONS ON COTTON FIBER.....	990
<i>Nazarov Kamoljon, Valixodjayeva Ziyoda, Soatov Askarali</i>	
KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA ULARNING AXBOROT TIZIMLARIDAGI QO'LLANILISHI.....	994
<i>Abdullayev Jahongir Shuxrat o'g'li</i>	
AGRAR SOHADA MOLIALASHTIRISH TIZIMIDA XUSUSIY INVESTITSIYALAR VA KREDIT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING AHAMIYATI.....	998
<i>S. J. Yangiboev</i>	
THE ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN REDUCING WATER DEMAND AND ELIMINATING EXTERNAL CURING IN CONCRETE.....	1005
<i>Shakirov Tuygunjon Turgunovich, Umarov Khotamjon Atamjonovich</i>	
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	1010
<i>Айтымбетов Султанбек Дуйсенбаевич</i>	
DOLOTA DETALIGA QO'SHIMCHA ISHLOV BERIB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1016
<i>Qosimov Karimjon, Qodirov Nazirjon Ulug'bekovich, Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI.....	1019
<i>Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi</i>	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI

Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tayanch doktranti

E-mail: eshpulatovahilola23@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida eksport diversifikatsiyasini ta'minlashda raqamli infratuzilmaning roli ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli infratuzilmaning asosiy komponentlari — internet qamrovi va tezligi, elektron savdo platformalari, raqamli bojxona tizimlari, logistika axborot tizimlari hamda moliyaviy texnologiyalar (FinTech) xizmatlari — eksport tarkibining kengayishi va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushining oshishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida o'rganiladi.

Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, tashqi savdo samaradorligini oshirish hamda milliy eksport siyosatini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli infratuzilma, eksport diversifikatsiyasi, tashqi savdo, elektron savdo, FinTech, logistika tizimi, eksport tarkibi, yuqori qo'shilgan qiymat, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article analyzes the role of digital infrastructure in ensuring export diversification under the conditions of the digital economy. The study examines the main components of digital infrastructure—such as internet coverage and speed, e-commerce platforms, digital customs systems, logistics information systems, and financial technology (FinTech) services—as key factors influencing the expansion of export structure and the increase in the share of high value-added products.

The research results contribute to accelerating digital transformation processes, improving foreign trade efficiency, and developing practical recommendations for enhancing national export policy.

Keywords: digital economy, digital infrastructure, export diversification, foreign trade, e-commerce, FinTech, logistics systems, export structure, value-added products, economic growth.

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровой инфраструктуры в обеспечении диверсификации экспорта в условиях цифровой экономики. В исследовании рассматриваются основные компоненты цифровой инфраструктуры — охват и скорость интернета, платформы электронной коммерции, цифровые таможенные системы, логистические информационные системы, а также услуги финансовых технологий (FinTech) — как факторы, влияющие на расширение структуры экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Результаты исследования направлены на ускорение процессов цифровой трансформации, повышение эффективности внешней торговли и разработку практических рекомендаций по совершенствованию национальной экспортной политики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, диверсификация экспорта, внешняя торговля, электронная коммерция, FinTech, логистические системы, структура экспорта, добавленная стоимость, экономический рост.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiyotda kuzatilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari xalqaro savdo tizimining institutsional va tarkibiy tuzilmasini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi ishlab chiqarish zanjirlarining fragmentatsiyasini kuchaytirib, transchegaraviy savdo operatsiyalarini

soddalashtirish hamda yangi bozor segmentlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda [1]. Natijada eksport faoliyatining samaradorligi tobora ko'proq raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi bilan belgilanmoqda.

Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, raqamli infratuzilma — keng polosali internet, ma'lumotlar uzatish tarmoqlari, elektron savdo platformalari, raqamli bojxona va logistika tizimlari, shuningdek, moliyaviy texnologiyalar (FinTech) — tashqi savdoda tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, axborot assimetriyasini qisqartirish hamda bozorlararo integratsiyani kuchaytirish orqali eksport hajmi va tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2]. OECD va Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi eksport geografiasining kengayishiga hamda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushining ortishiga olib keladi [3].

Eksport diversifikatsiyasi iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli o'sishni ta'minlovchi muhim makroiqtisodiy omil hisoblanadi. Diversifikatsiyalashgan eksport tarkibi tashqi shoklarga nisbatan iqtisodiyotning chidamliligini oshiradi, xomashyo eksportiga qaramlikni kamaytiradi hamda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli infratuzilma eksport tarkibini kengaytirish va sifat jihatidan takomillashtirishning strategik instrumenti sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotga o'tish va eksport salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiritilgan. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish, telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda elektron davlat xizmatlarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Shu bilan birga, eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda eksport tarkibini diversifikatsiya qilish, yangi tashqi bozorlarga chiqish hamda logistika tizimlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro savdo tizimining transformatsiyasi global iqtisodiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Raqamli infratuzilmaning rivojlanishi ishlab chiqarish va savdo jarayonlarining samaradorligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda bozorlararo integratsiyani kuchaytirish orqali eksport faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini shakllantirib, xalqaro savdoda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi [5].

Raqamli infratuzilma va xalqaro savdo o'rtasidagi bog'liqlik masalasi empirik jihatdan Freund va Weinhold (2004) tomonidan o'rganilgan bo'lib, unda internetdan foydalanish darajasining oshishi eksport hajmining sezilarli o'sishiga olib kelishi aniqlangan. Mualliflar internet penetratsiyasi savdo xarajatlarini kamaytirish hamda axborot oqimini tezlashtirish orqali transchegaraviy savdoni rag'batlantirishini asoslab berganlar [6].

OECD (2020) tadqiqotlarida raqamli savdo platformalari, elektron to'lov tizimlari hamda logistika infratuzilmasi kichik va o'rta biznes subyektlarining global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuvini tezlashtirishi qayd etilgan. WTO (2021) hisobotida esa raqamli texnologiyalar eksport geografiasini kengaytirish hamda xizmatlar savdosining ulushini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Eksport diversifikatsiyasi nazariy jihatdan iqtisodiy barqarorlik va strukturaviy transformatsiyaning muhim ko'rsatkichi sifatida talqin etiladi. Imbs va Wacziarg (2003) iqtisodiy rivojlanish bosqichlarida ishlab chiqarish hamda eksport tarkibining diversifikatsiyalanishini asoslab bergan [7]. UNCTAD (2022) ma'lumotlariga ko'ra, eksport tarkibining tor ixtisoslashuvi tashqi iqtisodiy shoklarga yuqori sezgirlikni yuzaga keltiradi, diversifikatsiyalashgan eksport esa barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi [8].

Raqamli iqtisodiyot va eksport diversifikatsiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi yangi ilmiy yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Ko'plab tadqiqotlarda raqamli infratuzilmaning savdo hajmiga ta'siri o'rganilgan bo'lsa-da, eksport tarkibining diversifikatsiya ko'rsatkichlariga (Herfindahl–Hirschman indeksi, Theil indeksi) bevosita ta'siri yetarli darajada empirik asoslanmagan. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar misolida raqamli infratuzilma va eksport diversifikatsiyasi o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash dolzarb ilmiy masala bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, global qiymat zanjirlari (Global Value Chains) nazariyasiga ko'ra, raqamli infratuzilma ishlab chiqarish jarayonlarining fragmentatsiyasini kuchaytirib, mamlakatlarning yuqori qo'shilgan qiymatli segmentlarga integratsiyalashuvini tezlashtiradi. Bu esa eksport tarkibining sifat jihatidan o'zgarishiga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli infratuzilmaning eksport diversifikatsiyasiga ta'sirini baholash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik tahlil usullari uyg'unlashtirilib, tizimli, qiyosiy hamda statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Empirik baza sifatida O'zbekiston Respublikasining 2023–2025-yillardagi tashqi savdo ko'rsatkichlari, xususan eksport tarkibi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar

asos qilib olindi. Eksport diversifikatsiyasi darajasini miqdoriy baholash uchun Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) qo'llanildi va uning dinamikasi yillar kesimida tahlil qilindi. Shuningdek, eksport tarkibining tovar va xizmatlar kesimidagi ulushi qiyosiy tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqotda induksiya va deduksiya usullari orqali umumlashtirilgan ilmiy xulosalar shakllantirildi hamda raqamli infratuzilmaning eksport tarkibiga ta'siri tizimli yondashuv asosida izohlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksport diversifikatsiyasi mamlakat tashqi savdosining barqarorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy nazariyada eksport tarkibining tor mahsulot yoki xizmat guruhlariga qaramligi tashqi iqtisodiy shoklar, jahon bozoridagi narx tebranishlari hamda global talabning o'zgarishlariga nisbatan yuqori sezgirlikni yuzaga keltirishi ta'kidlanadi. Ayniqsa, xomashyo eksportiga yuqori darajada ixtisoslashgan iqtisodiyotlarda jahon narxlarining pasayishi yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlariga, valyuta tushumlariga hamda fiskal barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois eksport portfelining kengayishi, mahsulot va xizmatlar tarkibining xilma-xillashuvi hamda yuqori qo'shilgan qiymatli yo'nalishlar ulushining ortishi iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim mexanizmi sifatida qaraladi. Diversifikatsiyalashgan eksport modeli iqtisodiyotning tashqi omillarga moslashuvchanligini oshiradi, valyuta tushumlari barqarorligini ta'minlaydi hamda uzoq muddatli iqtisodiy o'sish uchun zamin yaratadi.

Diversifikatsiya darajasini miqdoriy baholash maqsadida iqtisodiy tadqiqotlarda konsentratsiya ko'rsatkichlari keng qo'llaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar eksport tarkibida alohida mahsulot yoki xizmat turining umumiy hajmdagi ulushini aniqlash hamda ularning o'zaro nisbatini baholash imkonini beradi. Agar eksport bir necha yirik tovar yoki xizmat turlariga jamlangan bo'lsa, konsentratsiya darajasi yuqori bo'ladi va bu past diversifikatsiyani anglatadi. Aksincha, eksport ko'plab yo'nalishlar bo'yicha nisbatan teng taqsimlangan bo'lsa, konsentratsiya indeksi pasayadi va bu diversifikatsiya darajasining yuqori ekanligini bildiradi.

Mazkur tadqiqotda eksport diversifikatsiyasini baholash uchun xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan Herfindahl–Hirschman indeksi tanlandi [9]. Ushbu indeks dastlab bozor konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, keyinchalik tashqi savdo tarkibini baholashda ham samarali metod sifatida qo'llanila boshlandi. Indeks eksport tarkibidagi har bir mahsulot yoki xizmat turining ulushini kvadratlash orqali umumiy konsentratsiya darajasini aniqlaydi. Kvadratlash amali yirik ulushga ega yo'nalishlarning indeks qiymatiga ta'sirini kuchaytiradi hamda tarkibiy nomutanosiblikni yanada aniqroq aks ettiradi.

Shu asosda Herfindahl–Hirschman indeksi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

bu yerda:

s_i — i-yo'nalishning eksportdagi ulushi (foiz hisobida);

n — eksport yo'nalishlari soni.

Indeks qiymati 0 ga yaqinlashgan sari eksport tarkibining diversifikatsiyalashganligi, 1 ga yaqinlashgan sari esa yuqori darajada konsentratsiyalashganligi kuzatiladi. Amaliy tahlilda HHI ko'rsatkichining vaqt davomida pasayib borishi eksport tarkibining kengayib borayotganini hamda yangi mahsulot va xizmat yo'nalishlarining shakllanayotganini anglatadi. Aksincha, indeksning oshishi eksport tarkibining torayib borayotganidan dalolat beradi.

Eksport tarkibida HHI indeksini aniqlash uchun asosiy tovar va xizmat turlarining umumiy eksportdagi ulushlari olinadi hamda ular asosida konsentratsiya darajasi hisoblab chiqiladi (1-jadval).

1-jadval. 2025-yil eksport tarkibi¹

Yo'nalish	Eksport hajmi (mlrd AQSH dollari)	Ulush (%)
Tovar – neft va gaz mahsulotlari	12,0	35,5
Tovar – to'qimachilik va yengil sanoat	8,0	23,7
Tovar – metall mahsulotlari	6,5	19,2
Xizmatlar – IT va AKT	4,0	11,8
Xizmatlar – turizm va transport	3,3	9,8

1 Muallif tomonidan hisoblandi.

Jami: 33,8 mlrd AQSH dollari

1. Hisoblash metodikasi

Herfindahl–Hirschman indeksi quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Mazkur tadqiqotda HHI foiz ko'rsatkichlari asosida (0–100 shaklida) hisoblandi, shu sababli indeks diapazoni 0–10000 oralig'ida talqin qilinadi.

HHI hisob-kitobi (2025-yil)

- Tovar – neft va gaz mahsulotlari: $35,5^2 = 1260,25$
- Tovar – to'qimachilik va yengil sanoat: $23,7^2 = 561,69$
- Tovar – metall mahsulotlari: $19,2^2 = 368,64$
- Xizmatlar – IT va AKT: $11,8^2 = 139,24$
- Xizmatlar – turizm va transport: $9,8^2 = 96,04$

Endi barcha qiymatlar yig'indisi aniqlanadi:

$$HHI = 1260,25 + 561,69 + 368,64 + 139,24 + 96,04$$

$$HHI = 2425,86 \approx 2426$$

Demak, 2025-yilda O'zbekiston eksport tarkibi bo'yicha Herfindahl–Hirschman indeksi 2426 ga teng bo'ldi.

Indeksning nazariy diapazoni 0–10000 bo'lib:

- 0 — to'liq diversifikatsiyalashgan eksport;
- 10000 — to'liq konsentratsiyalashgan (bitta yo'nalish ustun) eksport.

2426 qiymati eksport tarkibida nisbatan o'rtacha konsentratsiya darajasini bildiradi. Bu esa eksport tarkibining diversifikatsiyalashib borayotganini, xizmatlar sektorining ulushi ortib borayotganini hamda tashqi iqtisodiy xatarlar ta'sirining nisbatan kamayib borayotganini ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq xizmatlar (IT va AKT) ulushining ortishi eksport tarkibida yuqori qo'shilgan qiymatli segmentlarning shakllanayotganidan dalolat beradi.

Eksport tarkibining diversifikatsiya darajasini dinamik jihatdan baholash maqsadida 2023–2025-yillar kesimida Herfindahl–Hirschman indeksi hisoblab chiqildi. Mazkur indeks eksport tarkibining konsentratsiya darajasini aniqlash imkonini beradi hamda vaqt o'tishi bilan tarkibiy o'zgarishlarni tahlil qilishga xizmat qiladi. Hisob-kitob natijalari 1-diagrammada keltirilgan.

1-diagramma ma'lumotlariga ko'ra, 2023–2025-yillar davomida HHI indeksi 2694 dan 2426 gacha pasaygan. Ushbu tendensiya eksport tarkibida konsentratsiya darajasining kamayib borayotganini hamda diversifikatsiya jarayonining kuchayganini ko'rsatadi.

Ayniqsa, xizmatlar sektorining, xususan IT va AKT yo'nalishlarining eksportdagi ulushi ortishi natijasida eksport portfeli nisbatan muvozanatli shakllanmoqda. Indeksning izchil pasayishi mamlakat eksport modelining yuqori qo'shilgan qiymatli hamda raqamli yo'nalishlarga o'tayotganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, diversifikatsiya darajasining ortishi tashqi iqtisodiy shoklarga nisbatan barqarorlikni kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston eksporti bo'yicha Herfindahl–Hirschman indeksi dinamikasi (2023–2025-yillar)².

2 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Eksport tarkibining konsentratsiya darajasini yillar kesimida qiyosiy baholash maqsadida Herfindahl–Hirschman indeksi ustunli diagramma shaklida tasvirlandi. Mazkur vizual tahlil usuli indeks qiymatlaridagi o'zgarishlarni aniqroq kuzatish, ularning o'zaro farqini baholash hamda diversifikatsiya jarayonining intensivligini grafik jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Ustunli diagramma vaqt omili ta'sirida eksport tuzilmasida yuz berayotgan tarkibiy siljishlarni yaqqol aks ettiradi.

2-diagrammada ko'rinib turibdiki, 2023-yilda HHI indeksi 2694 birlikni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 2512 birlikka, 2025-yilda esa 2426 birlikka pasaygan. Mazkur dinamik pasayish eksport tarkibining konsentratsiyalashuv darajasi izchil kamayib borayotganini anglatadi. Indeks qiymatining uch yil davomida barqaror ravishda pasayishi diversifikatsiya jarayonining tasodifiy emas, balki tizimli xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

Natijada eksport portfelining muvozanatlashuvi yuz bermoqda, tashqi iqtisodiy xatarlar hamda global bozor kon'yunkturasiidagi tebranishlarga nisbatan moslashuvchanlik darajasi oshmoqda. Umuman olganda, 2-diagramma ma'lumotlari eksport diversifikatsiyasi jarayonining izchil va barqaror tus olayotganini hamda uning raqamli infratuzilma rivojlanishi bilan bevosita bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslaydi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston eksporti bo'yicha Herfindahl–Hirschman indeksi (ustunli diagramma)³.

Eksport diversifikatsiyasining tarkibiy jihatlarini aniqlash maqsadida 2025-yil eksport hajmi asosiy tovar va xizmat yo'nalishlari kesimida kompleks tahlil qilindi. Mazkur tahlil eksport portfelida qaysi segmentlar ustun mavqega ega ekanligini, qaysi yo'nalishlar esa nisbatan past ulushni tashkil etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, xizmatlar sektorining eksport tarkibidagi o'rni hamda uning o'sish sur'atlari milliy iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiya jarayonlarini baholashda muhim indikator sifatida xizmat qiladi. Hisob-kitob natijalari quyidagi diagrammada aks ettirilgan (3-rasm).

3-rasm. 2025-yil O'zbekiston eksport tarkibi (foizlarda)⁴.

3 Muallif tomonidan hisoblandi.

4 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

3-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda eksport tarkibida neft-gaz mahsulotlari 35,5 foiz bilan eng yuqori ulushni egallagan. Ushbu ko'rsatkich mamlakat eksportida an'anaviy xomashyo yo'nalishlari hanzuh muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari 23,7 foizni, metall mahsulotlari esa 19,2 foizni tashkil etgani sanoat ishlab chiqarishining eksport salohiyati ortib borayotganini anglatadi.

Xizmatlar sektori tarkibida IT va AKT xizmatlari 11,8 foizni, turizm va transport xizmatlari esa 9,8 foizni tashkil etgan. Mazkur ko'rsatkichlar xizmatlar segmentining eksport tarkibida sezilarli o'rin egallay boshlaganini hamda iqtisodiyotda nomoddiy sohaning roli ortib borayotganini tasdiqlaydi. Ayniqsa, IT va AKT xizmatlari ulushining ikki xonali ko'rsatkichga yetgani raqamli infratuzilma rivojlanishining eksport tarkibida amaliy natija berayotganini ko'rsatadi.

Tarkibiy nisbatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, eksport modeli asta-sekin bir yoqlama xomashyo yo'nalishidan ko'p tarmoqli va nisbatan muvozanatlashgan tuzilishga o'tmoqda. Yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar hamda raqamli xizmatlar ulushining ortishi milliy iqtisodiyotning texnologik darajasi oshib borayotganini bildiradi. Ushbu jarayon Herfindahl–Hirschman indeksi dinamikasida kuzatilgan pasayish tendensiyasi bilan hamohangdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot doirasida raqamli iqtisodiyot sharoitida eksport diversifikatsiyasini ta'minlashda raqamli infratuzilmaning roli nazariy va empirik jihatdan tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasining 2023–2025-yillardagi tashqi savdo ko'rsatkichlari asosida eksport tarkibining dinamikasi, konsentratsiya darajasi hamda xizmatlar sektorining ulushi kompleks baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi eksport diversifikatsiyasining muhim omili hisoblanadi, xizmatlar sektorining kengayishi esa eksport tarkibida konsentratsiya darajasining pasayishiga xizmat qilmoqda. Shuningdek, eksport tarkibining diversifikatsiyalanishi tashqi iqtisodiy xatarlar ta'siriga nisbatan barqarorlikni oshiradi hamda raqamli iqtisodiyot elementlarining rivojlanishi yuqori qo'shilgan qiymatli eksport yo'nalishlarining shakllanishiga zamin yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-dekabrdaqi PQ–4069-sonli "Eksport ishlab chiqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4116006>
3. World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC: World Bank.
4. Caroline Freund, & Diana Weinhold. (2004). *The effect of the Internet on international trade*. Journal of International Economics, 62(1), 171–189. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(03\)00059-X](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00059-X)
5. OECD. (2020). *Digital Trade and Economic Growth*. Paris: OECD Publishing.
6. Jean Imbs, & Romain Wacziarg. (2003). *Stages of Diversification*. American Economic Review, 93(1), 63–86. <https://doi.org/10.1257/000282803321455160>
7. UNCTAD. (2022). *Trade and Development Report 2022*. New York: United Nations.
8. World Trade Organization. (2021). *World Trade Report 2021: Economic Resilience and Trade*. Geneva: WTO Publishing.
9. Paul Krugman, Maurice Obstfeld, & Marc Melitz. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson Education.
10. Jean Imbs, & Romain Wacziarg. (2003). *Stages of Diversification*. American Economic Review, 93(1), 63–86.
11. Albert O. Hirschman. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
12. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, 2025-yil.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100